

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASI,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciya boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciya boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciya hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarıwǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkeshilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

5. Mirziyoyev Sh.M. Insonparvarlik, ezgulik va bunyodkorlik –milliy g'oyamizning poydevoridir. Toshkent, "tasvir" nashiriy uyi, 2021 yil .-36 bet

JANUBIY OROLBO'YI ALEYRODIDAE OILASI OQQANOTLILARINING BIOEKOLOGIK HUSUSIYATLARI

G.S.Serjanova

Nukus davlat pedagogika instituti

T.I.Juginisov

Qoraqalpoq davlat universiteti

Annotaciya: Aleyrodidae oilasi oqqanotlilari eng ko'p uchraydigan hasharotlar bo'lib, jahonning ko'plab mintaqalarida va turli iqlim sharoitlarida tarqalgan. Ular tropik va subtropik mintaqalarda shuningdek biz yashab turgan janubiy Orolbo'yi hududlarida ham keng tarqalgan. Ularning tabiatda har xil turlari mavjud. Oqqanotlilar issiqsevar hasharotlar. Oxirgi yillarda sayoramizda iqlim o'zgarishi, global isish natijasida oqqanotlilarning ko'payishiga olib kelmoqda. Ushbu oilaga kiruvchi hasharotlar o'simliklar uchun zararli bo'lib, ularning turli biologik va ekologik xususiyatlari shu nuqtay nazardan yashash muhiti, o'sish davridagi adaptatsiyalari hozirgi kunning muhim tadqiqot mavzusi hisoblanadi.

Kalit so'zlar: o'simlik, zararkunandalar, oqqanotlar, issiqsevar, so'ruvchi, issiqxona

Bugungi kunda dunyoviy sivilizatsiyaning o'zgarishi, albatta hozirgi vaqtda global muammolarni keltirib chiqarmasdan qolmadi. Bunda, asosan iqlim holatlarida issiqlikning ortishi, havo siklonlarining fasllarga oid bo'lmasligi tabiiy muhitning jiddiy o'zgarishlariga olib keldi. Bu holatlar issiqsevar hasharotlar olami hisoblangan, oqqanotlilar (Aleyrodidae) oilasi vakillarining ko'payishiga, ularning tabiiy ekotizim va antropogen-transformasiyalangan hududlarda o'simliklar florasiga salbiy holatlarning kelib chiqishiga, shuningdek, antropogen omillar tufayli yangi hududlarning shakllanishi oqibatida invaziv turlarining ko'payishi, moslashishi entomofauna olamida kengdan o'zgarishlar yuz berdi.

Oqqanotlilar (Aleyrodidae) oilasi vakillari tengqanotlilar turkumiga mansub hasharotlar toifasiga kirib, bugungi kunda 1550 turga yaqini fanimizda hisobga olingan. Turlarni bir-biridan ajratishda ularning morfologik jihati katta ahamiyatga ega. Asosan, Oqqanotlilar (Aleyrodidae) oilasi vakillari o'simliklarga shu nuqtay nazardan qishloq xojalik ekinlariga katta zarar yetkazadigan hasharotlar bo'lib, ko'rinishi jihatdan oq rangli yoki sariq rangli bolib keladi. Ular odatda o'simliklarning barglari bilan oziqlanib, ularga zarar yetkazadi.

Oqqanotlilar (Aleyrodidae) oilasi vakillari issiqlik sevar hasharotlar hisoblanib, shu nuqtay nazardan zararkunanda shimoliy hududlarda kamdan-kam uchrab, janub aholisi uchun uzoq vaqtlardan beri malum hasharot hisoblanadi. U boshqa hududlarga o'simliklar va ko'chatlar orqali tarqaladi. Bugungi kunda oqqanotlilarning (Aleyrodidae) issiqxonalarda uchraydigan turlari issiqxona

ekinlari, asosan, pomidor (*Solanum*), bodring (*Cucumis*), baklajan (*Solanum*) va boshqa ekinlariga (1-rasm) shuningdek, gullovchi osimliklariga ham katta zarar yetkazishi kuzatilmoqda. Ko'pchilik vaqtlari oqqanotlilar (*Aleyrodidae*) oilasi vakillari uy o'simliklarida ham uchrashi qayd etilgan, shu sabab zararkunandani ko'chadan sotib olingan gullar bilan uyga olib kelinishi, shunundek, issiqxonalaridan to'g'ri foydalanmaslik oqibatidan aholi xonadonlari agrotsenoz dalalariga keng tarqalishi, zarari ko'plab aniqlangan.

1-rasm

Oqqanotlilar bilan zararlangan pomidor barglari

Umuman olganda keyingi vaqtlari oqqanotlilar (*Aleyrodidae*) oilasi vakillari global issiqlik haroratining kótarilishi va antropogen omillar tufayli bizning hududlarimizda kengdan tarqalib, zararkunandalik xususiyatlari sezilarli darajada kuzatilmoqda. Bu esa, oziq-ovqat sohasida va ijtimoiy jihatdan aholimiz salohiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi hammamizga ma'lum. Shu nuqtai nazardan quruqliq zararkunandalari hisoblangan oqqanotlilar (*Aleyrodidae*) oilasi vakillarining bioekologik rivojlanishi, taksonomik birligini aniqlash, tarqalish monitoringini kuzatish hamda zararkunanda hasharotlarga qarshi takomillashtirilgan kurashning profilaktik chora-tadbirlarini ishlab chiqish muhim hisoblanadi.

Janubiy Orolbo'yi *Aleyrodidae* oilasi hasharotlarining bioekologik xususiyatlari, ularning osimliklar bilan ozaro munosabatlarida o'ziga xos ekosistemani tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Oqqanotlilar *Aleyrodidae*

hasarotlarining hayot davri va har xil ekologik omillar ularning biologik ahamiyatini belgilaydi. Shu boisdan, Aleyrodidae oilasiga kiruvchi hasharotlarning biologiyasi va ekologik xususiyatlari haqidagi tadqiqotlar amaliy qadamlarni taminlashda yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Захидов Ф.М. Белокрылка в Узбекистане // Ж. Защита и карантин растений, Санкт-Петербург-Пушкин.-2001.-№1. – С. 3-18 5
2. Mamatov K., Boyjigitov F va boshq. Issiqxonada yetishtiriladigan sabzavot ekinlarini zararli organizmlardan himoya qilish(Tavsiyanoma) Toshkent-2019 y-B.1-35.

QORAQALPOQ SUR QORAKO‘L QO‘YLARIDA EKSTER‘ER KO‘RSATKICHLARINING AVLODLAR ORALIG‘IDAGI O‘ZGARUVCHANLIK XUSUSIYATLARI

A.A.Urimbetov

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalari universiteti Nukus filiali

Annotatsiya. Maqolada sur zotli qo‘zilarning eksterer ko‘rsatkichlarining turli etologik tiplarga mansub ota-onalarni tanlashga bog‘liq ravishda o‘zgarishini o‘rganishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar natijalari ko‘rib chiqilgan. O‘tkazilgan kuzatuvlar hayvonlarning rivojlanish dinamikasi xususiyatlarini aniqlash, shuningdek, ularning tashqi xususiyatlariga genetik omillarning ta‘sirini baholash imkonini beradi. Olingan ma‘lumotlar seleksiya ishlari uchun amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, avlodning mahsuldorligini oshirish va tashqi xususiyatlarini yaxshilash maqsadida ishlab chiqaruvchilarni tanlash usullarini optimallashtirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar. Qorako‘l qo‘ylari, qo‘zilari, rang, eksterer o‘lchamlari, dinamika, yosh davrlari, o‘zgaruvchanlik, etologik tip.

Mavzuning dolzarbligi. O‘zbekistonning eng shimoliy qorako‘lchilik hududi hisoblangan Qoraqalpog‘iston respublikasi kontinental keskin tabiiy – iqlim va yaylov – ozuqa sharoitlari bilan xarakterlanadi. Ushbu omillar ta‘sirida hududda qo‘ylarning o‘ziga xos populyatsiyasi shakllangan. Ta‘kidlash lozimki, hududning og‘ir sharoitida qorako‘l qo‘ylarining, xususan an‘anaviy qoraqalpog‘ sur qorako‘l qo‘ylarining mahsuldorlik xususiyatlarini oshirish dolzarb muammolar qatoriga kiradi.

Qoraqalpog‘ sur qo‘ylarining mahsuldorligini aniqlashda tirik vazn ko‘rsatkichi bilan bir qatorda ularning eksterer ko‘rsatkichlari va ularning yosh dinamikasiga ta‘sir qiluvchi omillarni o‘rganish muhim hisoblanadi. Ushbu yo‘nalishda R. U. Turganbayev (2012) va A. A. Urimbetov (2020) tomonidan janubiy Qoraqalpog‘iston sharoitida, A. X. Xatamov (2021) tomonidan Nurota